

CZU: 343.322

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12078553>

DELIMITAREA JURIDICO-PENALĂ A TRĂDĂRII DE PATRIE DE INFRAȚIUNEA DIVULGĂRII SECRETULUI DE STAT

Balanel Ion

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice
Universitatea de Stat din Moldova,
audient, Institutul Național al Justiției
ORCID: 0009-0001-5139-1924

The generic object of the crime of treason and the crime of state secret disclosure is the social relations regarding the normal activity of public authorities and state security. The crimes of treason and state secret disclosure are among the most serious criminal acts against the state, which endanger the country's external and internal security. In order to apply and interpret the criminal policy correctly and uniformly in relation to these acts that endanger the state's security, it is necessary to conduct a comprehensive analysis of the criminal policy regarding the distinction between treason and the crime of state secret disclosure. The distinction between the crime of treason, provided for in Article 337 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, and the crime of state secret disclosure, provided for in Article 344 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, shall be made through the prism of the comparative analysis of the objective and subjective signs that characterize them as a whole.

Keywords: *treason, crime, state, Republic of Moldova, security, information, secret, disclosure, Criminal Code*

Infrațiunea de divulgare a secretului de stat și infrațiunea de trădare de Patrie sunt reflectate în Capitolul XVII al Părții Speciale a Codului penal al Republicii Moldova, „*Infrațiunile contra autorităților publice și a securității de stat*”, care constituie fapte socialmente periculoase, săvârșite cu intenție sau din imprudență, care lezează – în mod exclusiv sau în principal – relațiile sociale cu privire la activitatea normală a autorităților publice și securitatea de stat.

La rândul său, **obiectul juridic generic** al infrațiunii de trădare de Patrie și al infrațiunii de divulgare a secretului de stat îl formează relațiile sociale cu privire la activitatea normală a autorităților publice și a securității de stat.

Infrațiunile de trădarea de Patrie și divulgarea a secretului de stat reprezintă unele dintre cele mai grave fapte penale îndreptate împotriva statului, care atentează la securitatea externă și internă a țării.

Toate aceste fapte socialmente periculoase se regăsesc incriminate în dispozițiile din cadrul Capitolul XVII al Părții Speciale a Codului penal și anume în cadrul infrațiunii de trădare de Patrie de infrațiunea de divulgarea a secretului de stat.

Pentru aplicarea și interpretarea corectă și uniformă a politicii penale în vederea acestor fapte ce atentează la securitatea statului este necesar de a fi efectuată o analiză amplă a politicii penale cu privire la delimitarea trădării de Patrie de infrațiunea de divulgarea secretului de stat.

Delimitarea infrațiunii privind trădarea de Patrie, prevăzute la art.337 CP RM, de divulgarea secretului de stat, prevăzute la art. 344 CP RM, urmează a fi efectuată prin prisma analizei comparative a semnelor obiective și subiective care le caracterizează în ansamblu.

Trădarea de Patrie reprezintă una din cele mai grave fapte penale îndreptate împotriva statului, care atentează la securitatea externă a țării. A trăda, potrivit DEX-lui, înseamnă a înșela în mod voit și perfid încrederea cuiva, săvârșind acte care îi sunt potrivnice, pactizând cu dușmanul [1, p.1107].

Fapta de trădarea de Patrie este incriminată în art.377 CP RM într-o variantă-tip și într-o variantă care liberează de răspundere penală. Astfel, varianta-tip de infrațiune, prevăzut la art.337 alin.(1) CP RM, constă în fapta săvârșită intenționat de un cetățean al Republicii Moldova în dauna suveranității, inviolabilității teritoriale sau a securității de stat și a capacității de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea dușmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor, precum și acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova. [2]

În primul rând, ambele infrațiuni sunt incluse în același grup de infrațiuni din Partea Specială a Codului penal, și anume Capitolul XVII „Infrațiuni contra autorităților publice și a securității statului”, **obiectul juridic generic** al acestora îl formează relațiile sociale cu privire la autoritatea publică și securitatea statului.

La rândul său, **obiectul juridic special** al infrațiunii privind trădarea de Patrie constituie relațiile sociale cu privire la suveranitatea, inviolabilitatea teritorială, securitatea statului și capacitatea de apărare a Republicii Moldova [3, p. 996]

Iar în cazul, infrațiunii privind divulgarea secretului de stat este caracteristic prezența a două **obiecte juridice speciale**, și anume: obiectul juridic special principal, care constituie relațiile sociale referitoare la securitatea statului, care implică păstrarea cu strictețe a secretului de stat, precum și a altor documente sau date, ce sunt atribuite la secret de stat și obiectul juridic special secundar este reprezentat de relațiile sociale cu privire la viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanei, precum și patrimoniul statului, sub aspectul asigurării funcționării în bune condiții a domeniilor

apărării naționale, economiei, științei, tehnicii și a relațiilor externe.

Cât privește celelalte noțiuni desemnând obiectul juridic special al infrațiunii de trădare de Patrie, vom consemna că principiul egalității suverane a statelor este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului internațional. Respectarea strictă a acestui principiu constituie baza procesului de menținere a păcii și securității internaționale, a dezvoltării relațiilor amicale între state [3, p. 996].

Noțiunea de „suveranitate de stat” poate fi definită ca fiind supremația unică, deplină și indivizibilă a puterii de stat în limitele frontierelor și independenței acesteia în raport cu orice altă putere, ceea ce se exprimă în dreptul exclusiv și inalienabil al statului de a-și stabili și realiza de sine stătător politica sa internă și externă, de a-și exercita funcțiile, de a-și îndeplini măsurile practice de organizare a vieții sociale interne și a relațiilor externe.

Dreptul statelor la inviolabilitatea teritorială reprezintă un factor care contribuie la conviețuirea pașnică a popoarelor și la dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate. Fiecare stat are dreptul de a solicita unui alt stat sau grupuri de state să se abțină de la săvârșirea unor fapte îndreptate împotriva suveranității, securității de stat și capacității de apărare.

În ce privește capacitatea de apărare a țării, ea stabilește mai multe părți: puterea de luptă a forțelor armate, loialitatea și comportarea vitejească pe câmpul de luptă, unitatea de interese ale populației și atitudinea cetățenilor față de obligația de apărare a țării.

Se întâlnesc opinii diferite cu privire la obiectul material al infrațiunii prevăzute la art. 337 CP RM.

Astfel, potrivit autorilor Brînza S. și Stati V., obiectul material al infrațiunii de trădare de Patrie, în cazul modalității normative de spionaj, constituie informațiile ce constituie secret de stat sau alte informații care pot fi folosite în dauna intereselor Republicii Moldova, iar în cazul modalității normative de divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor, în calitate de obiect material avem informațiile ce constituie secret de stat [3, p. 995].

Totodată, autorii Ulianovschi X., Țurcanu I., Grosu V. ș.a. sunt de părere că infrațiunea de trădare de Patrie nu are obiect material [4, p. 670].

Referindu-ne la fapta incriminată la art. 344 CP RM, în funcție de entitatea (care poate fi atât materială, cât și incorporeală) asupra căreia se îndreaptă nemijlocit infrațiunea, prin al cărei intermediu se aduce atingere obiectului juridic al infrațiunii, divulgarea secretului de stat poate avea atât obiect material, cât și imaterial.

Respectiv, obiectul material al divulgării secretului de stat constituie purtători materiali de informații atribuite la secret de stat, care pot fi reprezentate ca obiecte materiale, inclusiv câmpuri fizice, în care informațiile atribuite la secret de stat sunt expuse în formă de texte, semne, simboluri, imagini, semnale sau soluții tehnice.

Pe de altă parte, obiectul imaterial al infrațiunii studiate presupune entitatea incorporeală asupra căreia se îndreaptă nemijlocit infrațiunea, prin al cărei intermediu se aduce atingere obiectului juridic al infrațiunii și este reprezentat de informații ce constituie secret de stat.

Respectiv, putem deduce că infrațiunile analizate dispun atât de obiect material, ce constituie purtători materiali de informații atribuite la secret de stat, care pot fi reprezentate ca entitate materială (de ex., documente pe suport de hârtie, inclusiv câmpuri fizice, în care informațiile atribuite la secret de stat sunt expuse în formă de texte, semne, simboluri, imagini, semnale sau soluții tehnice), cât și de obiect imaterial, care presupune o entitate incorporeală și poate fi reprezentată de informații ce constituie secret de stat.

Latura obiectivă a infrațiunii de trădarea de Patrie constă în fapta prejudiciabilă și anume: acțiunea de trecere de partea dușmanului, spionaj, divulgarea a secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor sau acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova.

Prin *trecerea de partea dușmanului* se înțelege refugiarea pe teritoriul ocupat de inamic sau intrarea în serviciul acestuia prin înrolarea în forțele militare sau în alte formațiuni de luptă inamice. Prin ”dușman” se are în vedere fiecare dintre părțile beligerante implicate într-un conflict armat, privite în raport una față de alta. De aceea, trecerea de partea dușmanului, ca modalitate de incriminare a trădării de Patrie, se poate realiza numai în cazul unui conflict armat.

Prin acțiunea de *spionaj* se înțelege transmiterea, sustragerea sau culegerea de informații ce constituie secret de stat ori transmiterea sau culegerea, din inițiativa serviciilor de spionaj străine, a altor informații.

În situația *divulgării secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor* constituie în condiții de ilegalitate a informațiilor atribuite la secretul de stat. Divulgarea poate fi făcută pe cale verbală, în scris, prin telefon sau prin utilizarea altor mijloace tehnice de comunicație. Pentru realizare acestei acțiuni este necesar ca destinatarul informației să fie un stat străin, o organizație străină sau un reprezentat al acestora.

Prin „organizație străină” se are în vedere o reuniune de persoane

alcătuind o comunitate stabilă, având un caracter internațional, național sau non-guvernamental, urmărind un scop lucrativ sau non-lucrativ. Pentru calificarea faptei în baza art. 337 CP RM, nu are importanță dacă organizația străină este sau nu înregistrată, dacă activează deschis sau în condiții de clandestinitate. Prin „reprezentant al unui stat străin sau al unei organizații străine” se subînțelege persoana împuternicită care le reprezintă pe acestea, ține locul acestora, acționează în numele unui stat străin sau al unei organizații străine [3, p. 999].

Ultima acțiune prevăzută la această infrațiune este *acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova* reprezintă înlesnirea ocupației militare străine, recrutarea de persoane pentru forțele armate ale inamicului, procurarea de valori și materiale de orice fel pentru inamic, efectuarea altor activități de natură să slăbească puterea de luptă a Forțelor Armate ale Republicii Moldova sau a forțelor armate aliate.

Infrațiunea specificată este la art.337 CP RM este o infrațiune formală sau material. Atunci când este formală, ea se consideră consumată din momentul trecerii de partea dușmanului, transmiterii sau culegerii informației ce constituie secret de stat ori transmiterii sau culegerii, din însărcinarea serviciului de spionaj străin, a altor informații, aflării secretului de stat de către un stat străin, o organizație străină sau reprezentanții ei sau acordării de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova. Atunci când este materială în cazul activității de spionaj, se consideră consumată din momentul în care făptuitorul obține posibilitatea reală de a se folosi și a dispune de respectivele informații.

În cazul infrațiunii prevăzute la art.334 CP RM, **latura obiectivă** constituie fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de divulgare a informațiilor ce constituie secret de stat, de către o persoană căreia aceste informații i-au fost încredințate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, doar în cazul dacă aceste fapte nu constituie trădare de Patrie sau spionaj.

Referindu-ne la o altă modalitate normativă a infrațiunii, prevăzute la art. 337 CP RM, precum divulgarea secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor, în opinia autorului Ulianovschi X., aceasta constă, de asemenea, în transmiterea de informații ce constituie secret de stat unui stat străin, unei organizații străine sau agenturii lor, pentru a fi folosite în dauna intereselor Republicii Moldova, însă se deosebește de spionaj prin faptul că, în cazul divulgării secretului de stat unui stat străin, unei

organizații străine sau reprezentanților lor, fapta este săvârșită de către o persoană care dispune de aceste informații în legătură cu exercitarea funcției sau i-au devenit cunoscute în legătură cu obligațiunile de serviciu. Această infrațiune se consideră consumată din momentul în care secretul de stat a devenit cunoscut unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor. [4, p. 671- 672].

În altă ordine de idei, fapta se califică în baza art.334 CP RM atunci când comunicarea (transmiterea informației ce constituie secret de stat are un caracter ilegal.

Infrațiunea prevăzută la art. 337 CP RM se consideră consumată din momentul în care secretul de stat a devenit cunoscut unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor. În cazul în care informația nu a ajuns la cunoștința unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor, independent de voința făptuitorului, vom fi în prezența unei tentative de infrațiune [4, p. 672].

Infrațiunea specificată la art. 337 CP RM este, după caz, o infrațiune formală sau materială. Atunci când este formală, ea se consideră consumată, după caz, din momentul:

- a) trecerii de partea dușmanului;
- b) transmiterii sau culegerii de informații ce constituie secret de stat ori transmiterii sau culegerii, din însărcinarea serviciului de spionaj străin, a altor informații;
- c) aflării secretului de stat de către un stat străin, o organizație străină sau un reprezentant al lor; d) acordării de ajutor unui stat străin la îndeplinirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova.

Atunci când este materială – în ipoteza modalității de spionaj, presupunând sustragerea de informații ce constituie secret de stat – ea se consideră consumată din momentul în care făptuitorul obține posibilitatea reală de a se folosi și a dispune de respectivele informații [3, p. 999].

În cazul divulgării a secretului de stat, prevăzută la art. 344 CP al RM, aceasta constituie doar infrațiune formală. Ea se consideră consumată din momentul în care informațiile ce constituie secret de stat au devenit cunoscute chiar și unei singure persoane care nu avea dreptul să le cunoască. Dacă informațiile în cauză au fost trimise, însă din cauze independente de voința făptuitorului nu au ajuns la cunoștința unei alte persoane, vom fi în prezența tentativei de infrațiune specificată la art. 344 CP al RM [3, p. 1034].

În ceea ce privește **latura subiectivă** a infrațiunii de trădare de Patrie, autorii Brînză S. și Stati V. sunt de părere că aceasta se caracterizează doar prin

intenție direct: scopul transmiterii informațiilor ce constituie secret de stat unui stat străin, unei organizații străine sau agenturii lor și scopul folosirii în dauna intereselor Republicii Moldova a altor informații ce constituie secret de stat.

Referindu-ne la **latura subiectivă** a infrațiunii de divulgare a secretului de stat, s-a constatat că aceasta, la fel, se caracterizează prin intenția directă.

Respectiv, intenția directă a făptuitorului presupune următoarele: persoana care a săvârșit infrațiunea își dădea seama de caracterul prejudiciabil al divulgării secretului de stat, a prevăzut consecințele negative ale acestui fapt asupra relațiilor sociale cu privire la autoritatea publică și securitatea statului, precum și a dorit realizarea unei asemenea fapte prejudiciabile.

Totodată, divulgarea secretului de stat se delimitează de trădare de Patrie prin intenția urmărită de făptuitor, care nu urmărește scopul de a păgubi securitatea statului prin divulgarea secretului reprezentantului unui stat străin, ori al unei organizații străine [5, p. 554].

După opinia autorului Borodac A., divulgarea secretului de stat se deosebește de trădarea de Patrie prin faptul că „în cazul trădării aceste secrete se transmit agențiilor de spionaj străine sau reprezentanților acestora, pe când în cazul divulgării ele se comunică oricărei persoane, care nu trebuie să le cunoască”.

Motivele în cazul infrațiunii de trădare de Patrie și în cazul divulgării secretului de stat sunt același și anume: răzbunare, ură, ură social, națională, rasială sau religioasă, interesul material care presupune executarea unei comenzi în schimbul unei remunerații materiale, năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale, carierism etc. Reieșind din cele menționate, putem concluziona că motivul sau scopul urmărit de făptuitor nu influențează calificarea infrațiunii prevăzute de art. 344 CP al RM, pe când în cazul calificării trădării de Patrie, scopul urmărit de făptuitor prezintă importanță, fiind exprimat prin transmiterea informațiilor ce constituie secret de stat unui stat străin, unei organizații străine sau agenturii (reprezentanților) lor.

În cazul ambelor fapte prejudiciabile, **subiectul infrațiunilor** examinate constituie persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infrațiunii a atins vârsta de 16 ani și dispune de calitatea specială a unei persoane. Cu toate acestea însă, subiectul infrațiunii de trădare de Patrie nu poate fi un cetățean străin (persoana care aparține unui stat străin și care nu aparține Republicii Moldova) sau un apatrid (persoana care nu este considerată cetățean al niciunui stat, conform legislației acestora).

Totuși, subiect al infrațiunii de divulgare a secretului de stat poate fi un cetățean străin sau apatrid, al căror acces la secretul de stat poate fi acordat doar în cazuri excepționale, în temeiul tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau în temeiul dispoziției scrise a Prim-ministrului, adoptată în baza propunerilor Comisiei interdepartamentale pentru protecția secretului de stat, ținându-se cont de necesitatea asigurării intereselor și/sau securității Republicii Moldova. În afară de aceasta, subiectul trebuie să aibă calitatea special de persoană căreia informațiile ce constituie secret de stat i-au fost încredințate sau iau devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca.

O altă delimitare ar fi în conformitate cu alin. (2) art. 337 CP RM privind eliberarea de răspundere penală a cetățeanului Republicii Moldova, racolat de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activități dușmănoase împotriva RM, dacă el nu a săvârșit nici un fel de acțiuni pentru realizarea însărcinării criminale primite și a declarat de bunăvoie autorităților legătura sa cu serviciul de spionaj străin.

Reieșind din prima condiție, deducem că este eliberată de răspundere penală persoana care a fost racolată de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activități dușmănoase împotriva RM, însă nu a realizat niciuna din modalitățile normative ale trădării de Patrie, prevăzute la art. 337 alin. (1) CP RM, și anume: trecerea de partea dușmanului; spionajul; divulgarea secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor, precum și acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova.

Studiind conținutul acestei note, constatăm două condiții consemnate de legiuitor pentru eliberarea de răspundere penală a persoanei, și anume:

- dacă persoana nu a săvârșit niciun fel de acțiuni pentru realizarea însărcinării criminale primite;
- a declarat de bunăvoie autorităților legătura sa cu serviciul de spionaj străin;

În concluzie, atât trădarea de patrie, cât și infrațiunea de divulgarea a secretului de stat reprezintă cele mai grave fapte penale îndreptate împotriva statului, care atentează atât la securitate internă cât și la securitatea externă a Republicii Moldova. Astfel securitatea națională reprezintă condiția fundamentală a existenței poporului din Republica Moldova.

Pentru realizarea acesteia este necesar să fie respectate obiectivele securității naționale a Republicii Moldova fiind: asigurarea și apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale, ordinii constituționale,

dezvoltării democratice. Pentru prevenirea și combaterea infracțiunii prevăzute la art.337 și art.344 CP RM este necesar să existe un șir de măsuri de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, educativă, administrativă și militară, prin activitatea informativă și contrainformativă în vederea depășirii crizelor apărute la nivelul securității naționale a Republicii Moldova.

Referințe:

1. Dicționar Explicativ al Limbii Române, Ediția a II-a, Univers Enciclopedic, București, 1996, p.1107. Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18 aprilie 2002.
2. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74 art.195.
3. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. II. Chișinău: Cartier juridic, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3.
4. BRÎNZA, S. et al. Drept penal. Partea specială. Volumul II. Ediția a II-a. Chișinău: Cartier juridic, 2005. 804 p. ISBN 9975-79-325-8.
5. BARBĂNEAGRĂ, A. et al. Codul penal comentat și adnotat. Chișinău: Cartier, 2005. 655 p. ISBN 9975-79-338-X.

